

DORIVOR O'SIMLIK *FERULA SAMARCANDICANING* ENDOFIT MIKROORGANIZMLARINI AJRATIB OLIISH VA BIOTEXNOLOGIK POTENSIALINI BAHOLASH

Toshtemirov A.¹, Alimova D.¹, Murodullayev D.¹, Davranov Q., Rustamova N.

¹Institute of Microbiology, Department of Enzymology, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 7 Abdulla Qodiry Street, Shaykhontohur District, 100128, Tashkent, Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185370>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda *F.samarcandica* o'simligidan endofit mikroorganizmlarning ajratib olish va ular tomonidan sintezlangan ikkilamchi metabolitlarning ekstraksiya qilish jarayonlarining natijalari yoritilgan. Tadqiqot davomida o'simlikning ildiz, poya, barg va gullaridan steril sharoitda namunalari olinib, umumiy hisobda 50 dan ortiq bakteriya va 11 ta zamburug' izolyatlari ajratib olindi. Ajratilgan koloniyalar morfologik belgilariga (rangi, shakli va o'sish tezligi) asosanib tozalab olindi. Izolyatlar LB suyuq muhitida o'stirilib, fermentatsiya jarayoni yakunlangach, hujayrasiz supernatant etil atsetat yordamida ekstraksiya qilindi. Rotatsion bug'latgich yordamida erituvchi ajratilib, biofaol metabolitlarni o'zida saqlovchi umumiy ekstrakt olindi.

Kalit so'zlar: *F. samarcandica*, endofit mikroorganizmlar, izolyatsiya, ikkilamchi metabolitlar.

Abstract. This scientific study highlights the isolation of endophytic microorganisms from *F. samarcandica* and the extraction processes of secondary metabolites synthesized by them. During the research, samples were collected under sterile conditions from the roots, stems, leaves, and flowers of the plant, resulting in the isolation of more than 50 bacterial and 11 fungal strains. The isolated colonies were purified based on their morphological characteristics (color, shape, and growth rate). The isolates were cultivated in LB liquid medium, and upon completion of the fermentation process, the cell-free supernatant was extracted using ethyl acetate. The solvent was removed with a rotary evaporator to obtain a crude extract containing bioactive metabolites.

Keywords: *F. samarcandica*, endophytic microorganisms, isolation, secondary metabolites.

Аннотация. В данном научном исследовании освещены результаты выделения эндофитных микроорганизмов из растения *F.samarcandica* и процессы экстракции вторичных метаболитов, синтезируемых ими. В ходе работы в стерильных условиях были собраны образцы из корней, стеблей, листьев и цветов растения, в результате чего было выделено более 50 штаммов бактерий и 11 штаммов грибов. Выделенные колонии были очищены на основе их морфологических признаков (цвет, форма и скорость роста). Изоляты культивировали в жидкой среде LB, и после завершения процесса ферментации клеточно-свободный супернатант экстрагировали с использованием этилацетата. С помощью ротационного испарителя растворитель был удалён, и был получен общий экстракт, содержащий биологически активные метаболиты.

Ключевые слова: *F. samarcandica*, эндофитные микроорганизмы, изоляция, вторичные метаболиты.

Kirish. Endofit mikroorganizmlar — bu o'simliklarning turli to'qimalarida yashovchi, biroq ularning normal o'sishi va rivojlanishiga zarar yetkazmaydigan mikroorganizmlar guruhidir. Ular o'simlikning simbiotik hamkorlari sifatida qaraladi va ekologik barqarorlik, stressga chidamlilik hamda o'simlikning himoya tizimida muhim o'rin egallaydi [1]. Endofitlar o'zining biologik faol ikkilamchi metabolitlari orqali nafaqat o'simlikning himoya mexanizmlarida, balki inson va hayvonlar salomatligi uchun ham qimmatli hisoblanadigan tabiiy mahsulotlar manbai sifatida katta ilmiy qiziqish uyg'otmoqda [2].

F. samarcardica (*Apiaceae* oilasi) Markaziy Osiyo florasiga xos bo'lgan noyob dorivor o'simliklardan biridir [3]. Ushbu turdan ajratilgan metabolitlar — terpenoidlar, flavonoidlar, fenoliklar, kumarinlar va boshqa biologik faol birikmalar antimikrob, antifungal, antitumor, antioksidant xususiyatlarga ega ekani aniqlangan [4]. Shu sababli, *F. samarcardica* tarkibidagi endofit mikroorganizmlarni aniqlash va ularning ikkilamchi metabolitlarini o'rganish farmatsevtika, biotexnologiya va ekologiya uchun muhim ahamiyat kasb etadi [5].

So'nggi yillarda endofit mikroorganizmlar biotexnologiya va farmatsevtikada yangi avlod tabiiy mahsulotlar ishlab chiqarishda asosiy manbalardan biri sifatida qaralmoqda [1]. Ularning ko'pchiligi antibiotiklar, alkaloidlar, poliketidlar, terpenoidlar, shuningdek, o'simliklarga xos metabolitlarni sintez qila olishi aniqlangan [6]. Masalan, Strobel va Daisy [1] o'z tadqiqotlarida endofitlarning biofaol moddalar ishlab chiqarishdagi roli va ulardan olinadigan tabiiy mahsulotlarning yangi farmakologik preparatlar yaratishdagi ahamiyatini ko'rsatib o'tgan. Zheng va hamkorlari [7] endofitlarning molekulyar identifikatsiyasi va metabolit profillash metodlari bo'yicha so'nggi yutuqlarni tahlil qilib, ularning biotexnologik imkoniyatlarini kengaytirib bergan.

Ferula turkumiga mansub turlardan ajratilgan endofitlar tarkibida *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Alternaria* kabi zamburug'lar va *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Streptomyces* kabi bakteriyalar ko'p qayd etilgan [8]. Ularning sintez qilgan metabolitlari nafaqat antimikrob faollikka, balki saraton hujayralariga qarshi sitotoksik xususiyatlarga ham ega [4, 8]. Shuningdek, Tan va hamkorlari [9] endofitlar tomonidan ishlab chiqarilgan bioaktiv moddalarni "yashirin biokimyoviy boylik" deb ta'riflab, ular kelajakda farmatsevtika va qishloq xo'jaligi uchun asosiy manba bo'lishini ta'kidlagan [3].

Tadqiqot metodlari

O'simlikni kolleksiya qilish

Tadqiqot davomida *F. samarcardica* o'simligi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Chimyon tog' tizmasidan (41°31'02.6"N 70°01'31.9"E) 2025-yil 18-mayda yig'ib kelindi. Tadqiqotlar O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti Enzimologiya laboratoriyasida olib borildi.

Endofit mikroorganizmlarning ajratib olish

Yuzaki sterilizatsiyadan oldin o'simlik yuzasidagi qoldiqlarni tozalash maqsadida oqib turgan kran suvida yaxshilab chayildi. Keyin ular qisqa muddatga steril distillangan suvda yuvildi. O'simlik yuzasi 70% etanol (C₂H₅OH) va natriy gipoxlorit (NaClO) eritmalari yordamida yuzaki sterilizatsiya qilinib mikrofloradan tozalandi. Taxminan 5–10 g yangi steril o'simlik namunalari (ildiz, poya, barg, gul) mayda bo'laklarga bo'linib, steril chinni hovoncha yordamida ezildi. Ezilgan to'qimaning 1 grami 9 ml disterillangan suv solingan probirkalarga quyildi va Vortex qurilmasida 1 daqiqa davomida chayqatildi. Hosil bo'lgan suspenziya ketma-

ket suyultirildi (10^1 – 10^5) va bakteriyalar uchun Nutrient Agar (NA), zamburug'lar uchun Potato Dextrose Agar (PDA) muhitlariga ekildi. Ekilgan petri idishlaridagi ozuqa muhitlarda ular 28 °C da 4 kun davomida inkubatsiya qilindi. Shakli, rangi va tuzilishi bilan farqlanuvchi bakterial koloniyalar tanlab olinib, yangi oziqlantiruvchi agar muhitlariga ko'chirildi [4].

Ikkilamchi metabolitlarning ekstraksiya qilish

Endofit bakteriya izolyatlari dastlab LB suyuq ozuqa muhitida (10g/l pepton, 5 g/l xamirturush ekstrakti va 5 g/l NaCl) 20 ml hajmdagi probirkalarda o'stirildi va termosheykr inkubatorida 28 °C da 150 rpm tezlikda chayqatish bilan 48 soat davomida inkubatsiya qilindi. Dastlabgi o'sish bosqichidan so'ng bakteriya biomassalari 500 ml LB saqlovchi 1 L hajmdagi kolbalarga ko'chirildi va xuddi shu sharoitda yana 48 soat davomida inkubatsiya qilindi. Fermentatsiya jarayoni yakunlangach, izolyatlar 4000 rpm tezlikda, 20 daqiqa davomida sentrifugalandi va supernatant hujayra biomassasidan ajratib olindi. Keyinchalik, hujayrasiz supernatant etilatsetat yordamida ekstraksiya qilindi. Ajratilgan organik faza rotator yordamida konsentratsiyalandi va xom ekstrakt olindi. Olingan xom ekstraktlar keyingi tahlillar uchun -4 C da saqlanyapti. Keyingi tajribalarimizda ushbu umumiy ekstraktlarning biologic faollilari va kimyoviy tarkibi o'rganilishi rejalashtirilgan.

Natija va Muhokama

Endofit mikroorganizmlarning ajratib olish va morfologik identifikatsiya

F.samarcandica o'simligining ildiz, poya va barglaridan steril sharoitda namunalar Chimyon tog' tizmasidan (41°31'02.6"N 70°01'31.9"E) yig'ib kelindi. Tadqiqot davomida *Ferula samarcandica* o'simligidan umumiy hisobda 50 dan ortiq bakteriya va 11 ta zamburug' izolyatlari ajratib olindi. Olingan koloniyalar rangi, shakli va o'sish tezligiga ko'ra guruhlandi (1-rasm).

Koloniyalar asosan dumaloq shaklga ega bo'lib, o'lchamlari kichik va turlicha rivojlangan. Ularning rangi oqdan och qo'ng'ir ranggacha o'zgaradi. Koloniyalarning bir qismi silliq, zich va yassi tuzilmaga ega bo'lib, aniq va muntazam chegaralar bilan ajralib turadi. Bu xususiyatlar bakteriya tabiatiga xosdir. Shu bilan birga, ayrim koloniyalarda markaziy qismi biroz ko'tarilgan, yuzasida radial chiziqlar yoki yulduzsimon g'adir-budirlik kuzatiladi.

Ajratib olingan bakteriya shtammlarining dastlabki morfologik identifikatsiya tahlil natijalariga ko'ra *Bacillus*, *Streptococcus*, *Pseudomonas* avlodining turlari ekanligi aniqlandi. Zamburug' shatmlari orasida esa *Aspergillus* va *Penicillium* avlodining turlari domenatlik qilishi aniqlandi.

1-Rasm. *Ferula samarcandica* o'simligidan ajratib olingan endofitlar.

Ikkilamchi metabolitlarning ekstraksiya qilish

Fermentatsiya suyuqligi etil atsetat yordamida ekstraksiya qilindi, Rotatsion bug’latgich yordamida erituvchi ajratildi va quruq ekstrakt olindi (2-rasm). Olingan natijalar shuni ko’rsatdiki Ar I1 shtamimiz 5.73g, Ar I2 shtami 13.07g, Ar I3 shtami 8.47g biomassa hosil qildi. Ekstraksiya jarayonidan so’ng esa quruq ekstraktlar Ar I1 dan 0.0944g, Ar I2 dan 0.0775g, Ar I3 dan 0.0366g ajratib olindi.

2-Rasm. Fermentatsiya suyuqligini ekstraksiya qilish jarayoni.

Olingan natijalar *F. samarcandica* o’zida biologik faol endofit mikroorganizmlarni saqlashi, ular yuqori biomassa hosil qilishi va bioaktiv metabolitlar ishlab chiqarishi mumkinligini ko’rsatdi (1-jadval).

Shtam nomi	Biomassa	Quruq ekstraksiya
Ar I1	5.73 g	0.0944g
Ar I2	13.07g	0.0775g
Ar I3	8.47g	0.0366g

Xulosa

Endofitlarning metabolit sintez qilish xususiyatlari ko’plab omillarga, jumladan, ozuqa muhitining tarkibi, inkubatsiya sharoiti va genetik xususiyatlariga bog’liq [7]. Shu bois molekulyar identifikatsiya va genomik tahlillar orqali ularning biosintez yo’llarini chuqurroq o’rganish kelgusidagi muhim vazifalardan biridir.

Ferula samarcandica o’simligidan endofit mikroorganizmlar muvaffaqiyatli ajratib olindi. Ajratilgan izolyatlar suyuq fermentatsiya sharoitida yuqori biomassa hosil qilib, biofaol metabolitlar ishlab chiqishi aniqlandi. Kelgusida molekulyar identifikatsiya, biosintez yo’llarining tahlili va farmakologik sinovlar orqali ularning aniq potensialini baholash rejalashtirilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Strobel, G., and Daisy, B. (2003). Bioprospecting for microbial endophytes and their natural products. *Microbiology and molecular biology reviews* 67, 491-502.
2. Kapoor, D., and Kapoor, N. (2020). Interaction Between Root Endophytes and Plants: Their Bioactive Products and Significant Functions. In *Symbiotic Soil Microorganisms: Biology and Applications*. (Springer), pp. 45-62.
3. Rustamova, N. NOVEL SECONDARY METABOLITES FROM ENDOPHYTIC FUNGI: SYNTHESIS, BIOLOGICAL PROPERTIES, AND BIOTRANSFORMATION.

4. Rustamova, N., Wubulikasimu, A., Mukhamedov, N., Gao, Y., Egamberdieva, D., and Yili, A. (2020). Endophytic Bacteria Associated with Medicinal Plant *Vernonia anthelmintica*: Diversity and Characterization. *Current microbiology* 77, 1457-1465.
5. Alimova, D., Toshtemirov, A., Murodullayev, D., Davranov, K., and Rustamova, N. (2025). BIOACTIVE NATURAL PRODUCTS FROM SOIL-DERIVED MICROORGANISMS. Issue 1 of 2025 (2025/1) *FOOD SECURITY: NATIONAL AND GLOBAL ISSUES 1*, 5-19.
6. Liu, L.-H., Yuan, T., Zhang, J.-Y., Tang, G.-X., Lü, H., Zhao, H.-M., Li, H., Li, Y.-W., Mo, C.-H., and Tan, Z.-Y. (2022). Diversity of endophytic bacteria in wild rice (*Oryza meridionalis*) and potential for promoting plant growth and degrading phthalates. *Science of the Total Environment* 806, 150310.
7. Zheng, R., Li, S., Zhang, X., and Zhao, C. (2021). Biological activities of some new secondary metabolites isolated from endophytic fungi: A review study. *International Journal of Molecular Sciences* 22, 959.
8. Morare, R.F., Ubomba-Jaswa, E., and Serepa-Dlamini, M.H. (2018). Isolation and identification of bacterial endophytes from *Crinum macowanii* Baker. *African Journal of Biotechnology* 17, 1040-1047.
9. Xia, Y., Liu, J., Chen, C., Mo, X., Tan, Q., He, Y., Wang, Z., Yin, J., and Zhou, G. (2022). The multifunctions and future prospects of endophytes and their metabolites in plant disease management. *Microorganisms* 10, 1072.